

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ МИКРО ГЭС И СЭС, А ТАКЖЕ МИКРО ГЭС И ВЭС

**Сирожидин
ЭРГАШЕВ**

Профессор Ферганского
государственного
технологического университета,
доктор технических наук

**Умиджон
РУСТАМОВ**

Старший преподаватель
Ферганского государственного
технологического университета,

Аннотация. Моделирование осуществлено на основе уравнения Навье-Стокса, что привело к выводу гладкой полноценной функции с прогнозирующей возможностью. Созданы результирующие графики комбинации мини-ГЭС и СЭС, а также мини-ГЭС и ВЭС, с выбором наиболее коррелирующего с графиком потребления комбинацией электростанций.

Ключевые слова: электростанция, уравнение Навье-Стокса, комбинация станций, график электро-генерации.

MIKRO GES VA SES KOMBINATSIYASINI, SHUNINGDEK, MIKRO GES VA QESNI MODELLASHTIRISH

Sirojiddin ERGASHEV,
Farg'ona davlat texnologiya universiteti
professori, texnika fanlari doktori

Umidjon RUSTAMOV,
Farg'ona davlat texnologiya
universiteti katta o'qituvchisi

Аннотация. Modellashirish Navier-Stokes tenglamasi asosida amalga oshirildi, bu esa bashorat qilish qobiliyatiga ega silliq, to'liq huquqli funktsiyani olishga olib keldi. Mini-GESlar va quyosh elektr stantsiyalari, shuningdek, mini-GESlar va shamol elektr stantsiyalari kombinatsiyasi uchun natijada iste'mol jadvaliga ko'proq mos keladigan elektr stantsiyalari kombinatsiyasini tanlash uchun grafiklar yaratildi.

Калит so'zlar: elektr stantsiyasi, Navier-Stoks tenglamasi, stantsiyalar birikmasi, elektr energiyasi ishlab chiqarish grafigi.

MODELING THE COMBINATION OF MICRO HPP AND SPP, AS WELL AS MICRO HPP AND WPP

Sirozhidin ERGASHEV,
Professor of Fergana State Technological
University Doctor of Engineering

Umidjon RUSTAMOV,
Senior Lecturer of Fergana State
Technological University

Annotation. The modeling was carried out on the basis of the Navier-Stokes equation, which led to the derivation of a smooth, full-fledged function with predictive capabilities. The resulting graphs for the combination of mini-hydroelectric power plants and solar power plants, as well as mini-hydroelectric power plants and wind power plants, were created, with the choice of the combination of power plants that most correlates with the consumption schedule.

Key words: power plant, Navier-Stokes equation, combination of stations, electricity generation schedule.

Введение. Использование кинетической энергии водного потока на протяжении большого количества времени оставалось одним из главных способов добычи электрической энергии. При этом использовались самые различные конструкции и установки, которые в целом представляли собой

связь между турбиной, установленная в вертикальном или горизонтальном виде, передающей системой и электрогенератором [1]. При этом вопросы модернизации затрагивали каждый из имеющихся моментов и моделей, примером таких нововведений на протяжении большого количества времени оставалось использование новых турбин с различными формами лопастей, для моделирования которых применялся отдельный, чаще векторный математический аппарат. Не лишался внимания механизм передачи полученной кинетической энергии, равно, как и конструкции электрогенераторов, использующие разнообразные конструкции ротора и статора, модернизируя параметры электромагнитов, изменяя их вектор магнитной индукции.

Вместе с этим, использовались иные механизмы и методы генерации электрической энергии на основе других возобновляемых источников энергии. К числу таковых можно отнести установки по использованию солнечной энергии из фотоэлектрического эффекта или ветряные станции. Но каждый метод из области зелёной энергетики объединяет факт того, что в каждом из них присутствует непостоянство – величина генерируемых мощностей с определённой погрешностью может быть спрогнозирована, но в силу погодных условий и иных факторов на графике генерируемых мощностей наблюдаются участки с явным минимумом и максимумом. Это приводит к неоднородности механизма подачи электроэнергии в сеть, что в свою очередь порождает дополнительные проблемы, поскольку графики потребления и графики генерации не соотносятся друг с другом, и такое несоответствие в некоторых случаях не решается даже при помощи использования аккумуляторных станций.

Решением такой проблемы может быть комбинирование нескольких типов электростанций, так к числу более постоянных относятся также гидроэлектростанция, наряду с ТЭС и АЭС. Но отличительной особенностью ГЭС является возможность её использования в малых масштабах, в качестве мини- (до 4 МВт) или микро-ГЭС (до 100 кВт). Для изучения этой области проводится большое количество различных исследований и модернизаций для определения оптимального решения поставленных задач, с созданием наиболее подходящей модели для того или иного региона.

Для исследования генерации солнечных и ветряных электростанций в различных регионах, в особенности на территории Средней Азии, в рамках проектов новых солнечных, ветряных и малых гидроэлектростанций осуществлялись исследования с получением графиков генерирующей и получаемой электроэнергии со стороны тех или иных типов зелёных электростанций [9-11]. Солнечные станции показали себя, в глобальном масштабе, как обладатели более гладкой функции с некоторыми дискретными территориальными отклонениями в локальном приближении, что объясняется особенностями ландшафта и местности (1) (Рис. 1).

$$E(\varphi_1, \varphi_2, t) = -1 * (9.872255241 * 10^{11} \varphi_1^2 + 7,431625476 * 10^{19} \varphi_1 + e) * \\ * \left(e - \left(\begin{array}{c} 3.984197446 * 10^{51} \varphi_2^2 + 3.113172041 * 10^{60} \varphi_2 - \\ -1.082173143 * 10^{55} \end{array} \right) \sin^2 \varphi_2 \right) * \\ * 1\,296.242207 e^{3.424889612 * 10^{-19} t} \quad (1)$$

Рис. 1. Глобальный график получаемой мощности на поверхности Земли на солнечных электростанциях.

При использовании модели для ветряных электростанций, построенные посредством эмпирического исследования, комбинированное с математическим моделированием посредством дифференциальных уравнений в частных производных, где граничными условиями выступили экспериментальные результаты, был получен более дискретный резкий график с общим ростом и явными пиками, что объясняется наличием крупных воздушных коридоров с наибольшей скоростью ветра (2) (Рис. 2).

$$P = \frac{1}{2} \rho h R^2 \left(\begin{array}{c} 2(1 - \cos(\varphi_{21} - \varphi_{11}))(1 - \cos(\varphi_{22} - \varphi_{12})) + \\ + \left(\frac{\pi(\varphi_{21} - \varphi_{11})}{180} - \sin(\varphi_{21} - \varphi_{11}) \right) + \\ + \left(\frac{\pi(\varphi_{22} - \varphi_{12})}{180} - \sin(\varphi_{22} - \varphi_{12}) \right) \end{array} \right)^3 * \\ * \left(\begin{array}{c} 2(1 - \cos((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))) * \\ * (1 - \cos((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))) + \\ + \left(\frac{\pi((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2)) \right) + \\ + \left(\frac{\pi((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2)) \right) \end{array} \right)^{-3} *$$

$$\begin{aligned}
 & * \left(\frac{tp_1 R^2}{\rho_{\text{атм}} h} * \sum_{i=1}^4 \frac{E_i(\varphi_{1i}, \varphi_{1i}, t)}{E_i(\varphi_{1i} + \Delta_1, \varphi_{1i} + \Delta_2, t_1)} \right)^3 * \\
 & * \left(\begin{aligned} & 2(1 - \cos(\varphi_{21} - \varphi_{11}))(1 - \cos(\varphi_{22} - \varphi_{12})) + \\ & + \left(\frac{\pi(\varphi_{21} - \varphi_{11})}{180} - \sin(\varphi_{21} - \varphi_{11}) \right) + \\ & + \left(\frac{\pi(\varphi_{22} - \varphi_{12})}{180} - \sin(\varphi_{22} - \varphi_{12}) \right) \end{aligned} \right)^3 * \\
 & * \left(\begin{aligned} & 2(1 - \cos((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))) * \\ & * (1 - \cos((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))) + \\ & + \left(\frac{\pi((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2)) \right) + \\ & + \left(\frac{\pi((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2)) \right) \end{aligned} \right)^{-3} \quad \#(2)
 \end{aligned}$$

Рис. 2. График мощности в трёхмерных координатах.

Удовлетворение указанным требованиям гладкости функции приведут к наибольшей корреляции графика потребления и графика генерации, исходя из этого поставленный вопрос является **актуальным**.

Материалы и методы. В ходе исследования использован метод математического моделирования посредством дифференциального уравнения Навье-Стокса для жидкости, с заданием известных граничных и начальных условий, с констатацией зависимости по времени. Материалами исследования послужили экспериментальные работы имеющегося канала и созданной установки, поток воды в которой моделировался.

Исследование. Для получения указанного графика, необходимо первоначально смоделировать график генерируемой мощности на микро-ГЭС, организованный командой Ферганского технического университета на Маргилансайте с известными параметрами. Математическое построение осуществляется посредством уравнения Навье-Стокса для жидкости, но для этого необходимо произвести некоторые уточнения и преобразование дифференциального уравнения в частных производных.

Особенность уравнения Навье-Стокса, поскольку оно векторное, может быть произведено разложение по каждому из измерений, при использовании трёхмерной декартовой системы координат, где x – линия течения воды в канале (3).

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} &= -(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} + \nu \Delta \vec{v} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{f} \Rightarrow \left\{ \left(\begin{array}{l} f = 0 \\ \rho = 998.7 \\ \nu = 1 \end{array} \right), p = \frac{F}{S} = \rho x \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right\} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} + \Delta \vec{v} - \frac{1}{998.7} \nabla \left(\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{v}_x}{\partial t} = -|\vec{v}_x|^2 * \frac{\partial \vec{v}_x}{\partial x} + \Delta \vec{v} - \frac{1}{998.7} \rho_x \frac{\partial \vec{v}_x}{\partial t} \\ \frac{\partial \vec{v}_y}{\partial t} = -|\vec{v}_y|^2 * \frac{\partial \vec{v}_y}{\partial y} + \Delta \vec{v} - \frac{1}{998.7} \rho_y \frac{\partial \vec{v}_y}{\partial t} \\ \frac{\partial \vec{v}_z}{\partial t} = -|\vec{v}_z|^2 * \frac{\partial \vec{v}_z}{\partial z} + \Delta \vec{v} - \frac{1}{998.7} \rho_z \frac{\partial \vec{v}_z}{\partial t} \end{array} \right. \#(3) \end{aligned}$$

Для полученных 3 уравнений вводятся граничные условия, исходя из экспериментальных данных, учитывая, что весь канал представляет собой ряд каскадов – водопадов с известной высотой, где поток получает изначальную кинетическую энергию.

Применение начальных условий приводит к приходу в форму простой линейной системы уравнений, с значениями независимых постоянных и конечного вида функции по времени.

$$\begin{aligned} &\left\{ \begin{array}{l} T(0) = \sqrt[3]{C_2 + C_1 - e^{1+e}} = 8.28673639 \\ T(3.6202431) = \sqrt[3]{1.1724 * 10^{-9} * 7.1223 + C_2 - C_1 - e^{1+e}} = 7.1223 \end{array} \right. \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_2 + C_1 - e^{1+e} = 8.28673639^e \\ 1.1724 * 10^{-9} * 7.1223 + C_2 - C_1 - e^{1+e} = 7.1223^e \end{array} \right. \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_2 + C_1 = 354.8291 \\ C_2 - C_1 = 249.0016219 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_1 = 52.91372772 \\ C_2 = 301.9153496 \end{array} \right. \Rightarrow \\ &\Rightarrow T(t) = \sqrt[3]{1.1724 * 10^{-9} t + 313.6355216} \#(4) \end{aligned}$$

Таким образом, в ходе вычислений была получена функция скорости потока, зависящая от поставленных граничных и начальных условий, зависящие от параметров канала, вычисленные и полученные экспериментально (5), что также формирует функцию генерируемой мощности (6).

$$v(x, t) = \sqrt[6]{1.1724 * 10^{-9}t + 313.6355216 * (0.4566087e^{0.1839397x} + 7.83e^{-0.1839397x})} \quad (5)$$

$$P = \eta \frac{mv^2(x, t)}{2} = \frac{1}{2} \rho \eta S v^3(x, t) = \frac{1}{2} \rho h l (1.1724 * 10^{-9}t + 313.6355216)^{\frac{3}{e}} * (0.4566087e^{0.1839397x} + 7.83e^{-0.1839397x})^3 \quad (6)$$

Где, h - высота водного потока, l - длина винта турбины.

Таким образом, сформирована функция для генерируемых мощностей в мини-гидроэлектростанции.

Касательно главного вопроса исследования по комбинации установок, то имея функцию мощности солнечной станции (1), ветряной станции (2) и гидроэлектростанции (6), можно создать единую функцию для двух вариантов комбинаций. Для комбинации функции ветряной электростанции и гидроэлектростанции общая функция имеет вид (7), для варианта комбинации солнечной электростанции и гидроэлектростанции общая функция имеет вид (28).

$$P_1 = \frac{1}{2} \rho h l (1.1724 * 10^{-9}t + 313.6355216)^{\frac{3}{e}} * (0.4566087e^{0.1839397x} + 7.83e^{-0.1839397x})^3 + \frac{1}{2} \rho h R^2 \left(\begin{aligned} &2(1 - \cos(\varphi_{21} - \varphi_{11}))(1 - \cos(\varphi_{22} - \varphi_{12})) + \\ &\left(\frac{\pi(\varphi_{21} - \varphi_{11})}{180} - \sin(\varphi_{21} - \varphi_{11}) \right) + \\ &\left(\frac{\pi(\varphi_{22} - \varphi_{12})}{180} - \sin(\varphi_{22} - \varphi_{12}) \right) \end{aligned} \right)^3 * \left(\begin{aligned} &2(1 - \cos((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))) * \\ &* (1 - \cos((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))) + \\ &\left(\frac{\pi((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2)) \right) + \\ &\left(\frac{\pi((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2)) \right) \end{aligned} \right)^{-3} *$$

$$\begin{aligned}
 & * \left(\frac{tp_1 R^2}{\rho_{\text{атм}} h} * \sum_{i=1}^4 \frac{E_i(\varphi_{1i}, \varphi_{1i}, t)}{E_i(\varphi_{1i} + \Delta_1, \varphi_{1i} + \Delta_2, t_1)} \right)^3 * \\
 & * \left(\begin{aligned} & 2(1 - \cos(\varphi_{21} - \varphi_{11}))(1 - \cos(\varphi_{22} - \varphi_{12})) + \\ & + \left(\frac{\pi(\varphi_{21} - \varphi_{11})}{180} - \sin(\varphi_{21} - \varphi_{11}) \right) + \\ & + \left(\frac{\pi(\varphi_{22} - \varphi_{12})}{180} - \sin(\varphi_{22} - \varphi_{12}) \right) \end{aligned} \right)^3 * \\
 & * \left(\begin{aligned} & 2(1 - \cos((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))) * \\ & * (1 - \cos((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))) + \\ & + \left(\frac{\pi((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{21} + \Delta_1) - (\varphi_{11} + \Delta_2)) \right) + \\ & + \left(\frac{\pi((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2))}{180} - \sin((\varphi_{22} + \Delta_1) - (\varphi_{12} + \Delta_2)) \right) \end{aligned} \right)^{-3} \quad (7) \\
 & P_2 = \frac{1}{2} \rho h l (1.1724 * 10^{-9} t + 313.6355216)^3 * \\
 & * (0.4566087 e^{0.1839397x} + 7.83 e^{-0.1839397x})^3 - 1 * \\
 & * (9.872255241 * 10^{11} \varphi_1^2 + 7,431625476 * 10^{19} \varphi_1 + e) * \\
 & * \left(e - \left(3.984197446 * 10^{51} \varphi_2^2 + 3.113172041 * 10^{60} \varphi_2 - \right. \right. \\
 & \quad \left. \left. - 1.082173143 * 10^{55} \right) \sin^2 \varphi_2 \right) * \\
 & * 1\,296.242207 e^{3.424889612 * 10^{-19} t} \quad (8)
 \end{aligned}$$

Таким образом, функция (7) при своём моделировании имеет более гладкую форму графика, с ростом по высоте, что обуславливается дополнительной обретенной мощностью в локальном масштабе из солнечной энергии, что продемонстрировано на рисунке 6.

Рис. 3. График мощности комбинации солнечной и гидроэлектростанции

Относительно комбинации ветряной электростанции, при известном графике с явными пиками, многочисленными локальными и глобальными максимумами и минимумами в трёхмерном пространстве. Однако, сам характер графика ветряной станции передался и наглядно различим на комбинированном графике.

Рис. 4. График мощности комбинации ветряной и гидроэлектростанции

Для демонстрации действительности указанных утверждений, можно обратить внимание на третий вариант комбинации, солнечной и ветряной, где особенности двух систем в локальном масштабе с их резкими перепадами буквально накладываются друг на друга.

Рис. 5. График мощности комбинации солнечной и ветряной электростанции

Таким образом созданы математические модели относительно всех вариантов комбинирования.

Заключение. В результате осуществлённого исследования были рассмотрены все варианты комбинаций типов электростанций из области зелёной энергетики. Исследование наглядно показало, что при учёте 3 типов станций «зелёного» типа, наиболее благоприятным с данными поставленными условиями будет вариант комбинации гидроэлектростанции (в большем предпочтении мини- или микро-гидроэлектростанции) и солнечной электростанции, наименее подходящей под поставленные условия – будет вариант комбинации солнечной и ветряной электростанции.

Список использованной литературы:

1. Ergashev S. F., Aliyev I. X., Abdurakhmonov S. M (2025). "On The Theoretical Determination Of The Energy Potential Of Wind In Spherical Coordinates Of The Earth". International Scientific Journal "All Sciences". Technical sciences. №1, 2025. pp. 70-81.
2. Ergashev S.F., Rustamov U.S., Azamov R, O'rishov O. Computer Model of Combined Autonomous Power Source Based On Micro Hydroelectric Power Station and Photovoltaic Solar Power. ISSN 2350-0328 Plant. Of IJARSET. Volume 8. issue 4. April 2021 P 17071-17078.
3. Ramirez Camargo, Luis; Nitsch, Felix; Gruber, Katharina; Valdes, Javier; Wuth, Jane; Dorner, Wolfgang (January 2019). "Potential Analysis of Hybrid Renewable Energy Systems for Self-Sufficient Residential Use in Germany and the Czech Republic." Energies. 12 (21): 4185. doi:10.3390/en12214185.